

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Procedimento de manifestação de interesse (PMI)	Título
2014	Data
341.3527	Classificação (CDDir) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p> <p>»»»» Licitações em geral [341.3527 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3527)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2014

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 21, n. 246, p. 749–752, ago., 2014.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:2004-12-30;11079)

D- x
No Author, xx-xx-xxxx,
"Procedimento de manifestação de
interesse (PMI), Artigo de revista,"
No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

Lei nº 9.074, de 7 de Julho de 1995 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-07-07;9074)

Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências.

Lei nº 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-02-13;8987)

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:24:05.000Z [8944360]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx,
"Procedimento de manifestação de
interesse (PMI), Artigo de revista,"
No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

